

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529004>

УДК 621.165.1

СОВОКУПНОСТЬ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧНОСТИ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

А.А. Вахрушев,

магистрант 2 курса, напр. «Тепловые электрические станции»

Ю.В. Абасев,

доц., к.т.н., доц. кафедры «Тепловые электрические станции»,

КГЭУ,

г. Казань

Аннотация: В статье рассматриваются способы повышения экономичности паротурбинных установок Т-110/120-130 на ТЭЦ. В статье освещается повышение экономичности паротурбинных установок путем установки сотовых уплотнений совместно с более совершенными в аэродинамическом отношении профилями направляющих лопаток ступеней давления в одновенечной регулирующей ступени. В статье дается характеристика улучшенной паротурбинной установки семейства турбин Т. Главное внимание обращается на увеличение КПД проточной части турбины.

Используя литературный анализ и расчет, основанный на известных методиках, предлагаются способы повышения экономичности паротурбинных установок Т-110/120-130 за счет внедрения сотовых уплотнений, одновенечной регулирующей ступени и новых лопаток ступеней давления.

Ключевые слова: паровая турбина, турбоустановка Т-110, экономичность паротурбинных установок, сотовые уплотнения, одновенечная регулирующая ступень

A SET OF SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STEAM TURBINE PLANTS

A.A. Vakhrushev,

2nd year Master's student, e.g. " Thermal power plants»

Yu.V. Abasev,

Associate Professor, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the
Department "Thermal Power Plants»,

KSPEU,

Kazan

Annotation: The article discusses ways to increase the efficiency of T-110/120-130 steam turbine units at the CHPP. The article highlights the increase in the efficiency of steam turbine installations by installing honeycomb seals together with more aerodynamically advanced profiles of the guide blades of the pressure stages in the single-stage control stage. The article describes an improved steam turbine unit of the turbine family T. The main attention is paid to increasing the efficiency of the flow part of the turbine.

Using the literature analysis and calculation based on well-known methods, methods are proposed to increase the efficiency of T-110/120-130 steam turbine units by introducing honeycomb seals, a single-stage control stage and new pressure stage blades.

Keywords: steam turbine, T-110 turbine unit, efficiency of steam turbine units, honeycomb seals, single-stage control stage

Программа модернизации энергетики Российской Федерации до 2035 г. включает в себя ввод новых и реконструкцию существующих энергетических объектов, составляющего основную часть в выработке установленной мощности страны [1]. Реконструкция или модернизация устаревших ПСУ даст дополнительные возможности на ближайшие годы совершить плавный переход к обновлению энергетического парка. Одним из важных показателей по «Программе развития энергетической отрасли до 2035 г.» является демонтаж и модернизация устаревшего оборудования в объеме 22,7 млн. кВт, что составляет в общей сложности свыше 15 % установленной мощности ТЭС. Благодаря программам развития энергетики РФ у предприятий появляется возможность повышения эффективности установок благодаря модернизации при более низких капиталовложениях.

Задача повышения экономичности паротурбинных установок может быть решена как модернизацией паротурбинных установок, так и

повышением качества эксплуатации [2]. Рассмотрим на примере турбоустановки Т-110/120-130 способы её модернизации.

Теплофикационная паровая турбина Уральского турбинного завода с отопительным отбором пара Т-110/120-130 предназначена для непосредственного привода электрического генератора ТВФ-110 с частотой вращения ротора 50 с^{-1} для отпуска тепла для нужд отопления.

Номинальные значения основных параметров турбины:

мощность, МВт:

номинальная/максимальная.....110/120;

начальные параметры пара:

давление, МПа абс..... 12,8;

температура, °С..... 555.

Рисунок 1 – Паровая турбина Т-110/120-130

Пределы изменения давления пара в регулируемых отопительных отборах пара, МПа абс: в верхнем отборе (при двух включенных отопительных отборах) – 0,059-0,245 МПа; в нижнем отборе (при выключенном верхнем отопительном отборе) – 0,049-0,196 МПа; температура питательной воды – 234 °С; расход охлаждающей воды 16000 т/ч; температура охлаждающей воды – 20 °С; давление пара в конденсаторе – 5 кПа. Турбина Т-110/120-130 состоит из 3-х цилиндров: высокого, среднего и низкого давлений (ЦВД, ЦСД и ЦНД). Парораспределение сопловое [3-4].

В разные годы в целях повышения надежности, ремонтпригодности, эксплуатационных и технико-экономических показателей в конструкцию турбины вносились изменения и в случае значительных отличий от предыдущей турбины менялась ее модификация [5, 6]. Основными изменениями являются:

1. Использование одновенечной регулирующей ступени и более совершенных в аэродинамическом отношении профилей направляющих

лопаток ступеней давления. За счет увеличения давления, а как следствия и разности теплоперепадов, за сопловой, рабочей и направляющими решетками данное нововведение позволяет повысить КПД ЦВД приблизительно на 3,5 %.

2. В качестве бандажных, диафрагменных и концевых уплотнений применены сотовые уплотнения, обеспечивающие на 1,0-1,2 % дополнительное повышение экономичности ЦВД [7-8]. Проточная часть ЦСД состоит из 14 ступеней давления. Концевые уплотнения ЦСД сотового типа. ЦНД выполнен двухпоточным с размещением в каждом потоке регулирующей ступени и ступени давления. На входе в проточную часть установлены поворотные регулирующие диафрагмы. Концевые уплотнения ЦНД выполнены также сотовыми. Результаты расчета показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты уплотнений

Без сотовых упл-ий	С сотовыми упл-ями	Прирост (%)
$W_t = 127,74 \text{ МВт}$	$W_m = 129,99 \text{ МВт}$	1,76
$N_3^{\text{от}} = 118,92 \text{ МВт}$	$N_3^{\text{ом}} = 121,02$	1,76
$\eta_c^3 = 0,82$	$\eta_c^3 = 0,822$	0,24
$b_y^3 = 140 \text{ г.у.т/кВт} \cdot \text{ч}$	$b_y^3 = 138,2 \text{ г.у.т/кВт} \cdot \text{ч}$	-1,29

В результате расчетов мы получаем средний внутренний КПД проточной части 87,9 %, что на 8,1 % в относительном выражении превышает этот показатель у турбины Т-110/120-130 при номинальном режиме. Благодаря внедрению современных решений мы имеем турбину, которая будет обладать повышенными технико-экономическими показателями, что позволит конкурировать ей со всеми мировыми аналогами этого класса.

Список литературы

- [1] Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года. [Электронный ресурс]. – URL: <https://minenergo.gov.ru/node/1026>. (дата обращения: 04.06.2021).
- [2] Чичирова Н.Д. Повышение качества эксплуатации оборудования тепловых электростанций за счет применения компьютерных тренажерно-аналитических комплексов. / Н.Д. Чичирова, Ю.В. Абасев, И.В. Евгеньев. // Надежность и безопасность энергетики. – 2020. Т. 13. № 1. 29-34 с. DOI 10.24223/1999-5555-2020-13-1-29-34.

[3] Бененсон Е.И. Теплофикационные паровые турбины. / Е.И. Бененсон, Л.С. Иоффе; под ред. Д.П. Бузина. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

[4] Тепловые электрические станции. / В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров, В.Ф. Жидких, Е.Т. Ильин, В.М. Лавыгин, А.С. Седлов, С.В. Цанев. – М.: Издательский дом МЭИ. 2009. 199 с.

[5] Семейство теплофикационных турбин Т-100-12.8: вчера, сегодня, завтра. / А.Е. Валамин, А.Ю. Култышев, Т.Л. Шибаев, А.Ю. Сахнин, М.Ю. Степанов. – Теплоэнергетика, 2013. № 8. 21-26 с.

[6] Шибаев Т.Л. Обзор трендов развития теплофикационных паротурбинных установок. / Т.Л. Шибаев. // Теплоэнергетика. – 2020. № 12. 50-57 с. DOI 10.1134/S0040363620120073.

[7] Баринберг Г.Д. Теплофикационные паровые турбины Т 130/130-12.8 с промежуточным перегревом пара. / Г.Д. Баринберг, А.Е. Валамин. // Теплоэнергетика. – 2008. № 8. 9-2 с.

[8] Модернизация паровых теплофикационных турбин Т-100/110-12.8. / А.Е. Валамин, Ю.А. Сахнин, В.Б. Новоселов, А.А. Ивановский. // Теплоэнергетика. – 2009. № 9. 30-34 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Energy Strategy of the Russian Federation for the period up to 2035. [Electronic resource]. – URL: <https://minenergo.gov.ru/node/1026>. (date of access: 04.06.2021).

[2] Chichirova N.D. Improving the quality of operation of equipment at thermal power plants through the use of computer training and analytical systems. / N. D. Chichirova, Yu.V. Abasev, I. V. Evgeniev. // Reliability and safety of power engineering. – 2020. T. 13. No. 1. 29-34 p. DOI 10.24223 / 1999-5555-2020-13-1-29-34.

[3] Benenson E.I. Cogeneration steam turbines. / E.I. Benenson, L.S. Ioffe; ed. D.P. Elder. // 2nd ed., Rev. and add. – М.: Energoatomizdat, 1986.

[4] Thermal power stations. / V.D. Burov, E.V. Dorokhov, D.P. Elizarov, V.F. Zhidkikh, E.T. Ilyin, V.M. Lavygin, A.S. Sedlov, S.V. Tsanev. – М.: Publishing house MEI. 2009. 199 p.

[5] Family of heating turbines T-100-12.8: yesterday, today, tomorrow. / А.Е. Валамин, А. Ю. Култышев, Т.Л. Шибаев, А. Ю. Сахнин, М. Ю. Степанов. – Heat power engineering, 2013. No. 8. 21-26 p.

[6] Shibaev T.L. Review of trends in the development of cogeneration steam turbine plants. / T.L. Shibaev. // Heat power engineering. – 2020. No. 12. 50-57 p. DOI 10.1134 / S0040363620120073.

[7] Barinberg G.D. Cogeneration steam turbines T 130 / 130-12.8 with reheating of steam. / G.D. Barinberg, A.E. Valamin. // Heat power engineering. – 2008. No. 8. 9-2 p.

[8] Modernization of steam heating turbines T-100 / 110-12.8. / A.E. Valamin, Yu.A. Sakhnin, V.B. Novoselov, A.A. Ivanovsky. // Heat power engineering. – 2009. No. 9. 30-34 p.

© А.А. Вахрушев, Ю.В. Абасев, 2021

Поступила в редакцию 01.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Вахрушев А.А., Абасев Ю.В. Совокупность решений по повышению экономичности паротурбинных установок // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 87-92. URL: <https://ip-journal.ru/>